

CRISTO E LA SAMARITANA

SEGUACE DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 227

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa opera, insieme a quella di uguale soggetto e di medesimo contesto produttivo presente nella collezione Borghese ([inv. 221](#)) certamente a partire dall'inventario del 1693, presenta uno schema narrativo più volte utilizzato dal Garofalo e dalla sua scuola nella raffigurazione del tema tratto dal Vangelo di Giovanni (4, 13-15): Cristo è seduto sul pozzo di Giacobbe mentre dialoga con una donna di Samaria chiedendole da bere e promettendole un'acqua in grado di dissetarla per l'eternità. La scena si svolge entro un paesaggio raffigurante, secondo il racconto neotestamentario, la città di Sichem, luogo in cui la Samaritana giungerà per annunciare la venuta del nuovo Messia.

Adolfo Venturi (1893) intravede in queste composizioni una forte influenza fiamminga, molto probabile per gli artisti ferraresi vista la massiccia presenza nella capitale Estense nel corso del Cinquecento di artisti provenienti da Fiandre e Paesi Bassi, la cui arte fatta di una forte cultura per i dettagli minuti viene qui combinata al colorismo veneto e alla tornitura plastica delle figure tipiche dell'arte dell'Italia centro settentrionale di quegli anni.

La piccola tavola viene attribuita al Garofalo nell'inventario Borghese del 1693 e viene poi successivamente attribuita, nel documento del 1790 e nell'elenco fidecommissario del 1833, alla scuola di Michelangelo. Queste osservazioni, sebbene eccessive e ricondotte a partire da Venturi ad una più corretta collocazione geografico-stilistica poi rivista da Longhi (1928) in un anonimo copista secentesco, sembrano essere giustificabili se si inserisce quest'opera nella produzione del Tisi e della sua bottega del quinto decennio del Cinquecento, quando il pittore si avvicinò molto al *modus* pittorico vasariano fortemente influenzato dall'operato michelangiolesco (Pattanaro 1995).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 281
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 130-131

- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, nn. 221, 227
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 4, Milano 1929, p. 318
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, nn. 68, 69
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 186-187, scheda 34

English version

CHRIST AND THE SAMARITAN WOMAN

FOLLOWER OF TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 227

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting, together with the other one of the same subject that was produced in the same context ([inv. 221](#)) and has been in the Borghese Collection since at least the inventory of 1693, follows a narrative format used by Garofalo and his school multiple times for this episode in the Gospel of John (4.13–15): Christ is sitting on Jacob's well, talking to a woman from Samaria and asking her for water, promising her water that can quench her thirst for all of eternity. The scene takes place in a landscape that includes, in keeping with the New Testament story, Sichem, the city where the Samaritan woman will go to announce the coming of the new Messiah.

Adolfo Venturi (1893) perceived a strong Flemish influence in these paintings, which would have been very much within the realm of possibility for Ferrara artists, given the massive presence of artists from Flanders and the Low Countries in the Este capital during the sixteenth century. In this painting, Flemish attention to minute detail is combined with the Venetian approach to colour and the sculptural quality of the figures typical of art in central-northern Italy during those years.

The small painting was attributed to Garofalo in the Borghese inventory of 1693, but this was later changed, in the document of 1790 and the fideicommissary of 1833, to the school of Michelangelo. These theories – although exaggerated and corrected starting with Venturi to a more geographically and stylistically plausible attribution that was then revised by Longhi (1928), who proposed an anonymous seventeenth-century copyist – seem justifiable if you date the painting to Garofalo and his workshop's production in the 1540s, when the artist was inspired by Vasari's painting, which was in turn inspired by Michelangelo (Pattanaro 1995).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 281
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 130-131
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325

- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, nn. 221, 227
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 4, Milano 1929, p. 318
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, nn. 68, 69
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 186-187, scheda 34

